

NUTQ O`STIRISH VA BOLALAR ADABIYOTI FANIDAN BOLALARNI HIKOYA QILISHGA O`RGATISH BO`YICHA DIDAKTIK O`YINLAR O`TKAZISH

Islomova Zarifa Qarshiboyevna

Yangiyer pedagogika kolleji maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10417609>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutq o`stirish hamda hikoya qilishga o`rgatish masalalarini bolalarga o`rgatishda didaktik o`yinlardan foydalansh samaradorligi muhokama etiladi.

Kalit so`zlar: Nutq, adabiyot, hikoya qilish, didaktik o`yin, metod.

KIRISH

Mustaqil taraqqiyot yo`lidan dadil borayotgan, huquqiy demokratik jamiyat qurishga intilayotgan Respublikamizda har bir insonning ozod va erkin, farovon yashashini ta`minlovchi jamiyat barpo etilmoqda, yoshlarning ilm - ma`rifatli bo`lishiga barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Nutq o`stirish mashg`ulotlari ta`limda bolalarni og`zaki nutqini o`stirish, tengdoshlari va kattalar bilan nutqiy muomala malakalarini shakllantirish orqali nutqda so`zdan to`g`ri va o`rinli foydalanish, ya`ni nutq va xulq egasi bo`lish kabi ma`naviy axloqiy sifatlarni, so`zlash odobini egallashni shakllantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Jahonda ta`limga e`tibor, o`quvchilarining nutqini o`stirish metodikasini shakllantirish, didaktik ta`minotining bosqichlarini takomillashtirish, o`quvchilari nutqini hikoya qilish orqali shakllantirishning integrativ modelini takomillashtirish, o`quvchilarining nutqini metodik ta`minotini yaratish bo`yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda [1]. Hozirda o`quvchilarda bolalar adabiyoti darslarida hikoya qilish orqali nutqini o`stirish metodikasini shakllantirish va takomillashtirishning integrativ modeli, o`quvchilarda hikoya qilish orqali nutqini o`stirish metodikasini shakllantirish va takomillashtirishning metodik ta`minoti, o`quvchilarda hikoya qilish orqali nutqini o`stirish metodikasini takomillashtirishning dinamikasi bo`yicha ilmiy-tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Savodli va hikoya qilish orqali nutqini o`stirish ustida ishlash jarayonida o`qituvchilarining o`quv-metodik faoliyatining asosiy yo`nalishi hikoya qilish orqali nutqini o`stirishni shakllantirishdir. Uni quyidagi didaktik o`yinlar orqali olib borish tavsiya etiladi.

1. Chaqiriq bosqichi. Bu bosqichda tahsil oluvchilarni faollashtirish, shuningdek mazmun mohiyatiga kirib borish uni anglab yetish jarayoniga tayyorlash maqsadi ko`zda tutiladi.
2. Fikriy hujum. Bu usul darsning boshlanishida yoki istalgan joyida qo`llanilishi mumkin. Bu bosqichda muammo tahsil oluvchilarga aqliy hujum yo`li bilan beriladi va ularning fikrlari orqali olinadi.
3. Anglash bosqichi. Mavzuga oid xulosaviy fikrlar eshitiladi va o`qituvchi tomonidan yangi fikrlar bilan to`ldiriladi.
4. Fikrlash bosqichi. Mavzu yuzasidan o`zlashtirilgan bilim va tushunchalarni qisqa jumalarda yozma ravishda bayon qilish topshiriladi. Bu topshiriqni bajarish uchun sinf guruhlariga bo`linadi. Har bir guruh topshiriq bo`yicha o`z fikrini yozadi va har bir guruh vakili bajarilgan topshiriqni boshqalarga ma`lum qiladi. Guruhlar bilan ishlash faqat fikrlarh bosqichida emas, balki birinchi bosqichdan boshlab yo`lga qo`yilishi mumkin.

Tahsil oluvchilarni guruhlariga bo`lib ishlash uchun qo`yidagi talablarga amal qilish zarur:

1. Guruhlarga ajratish o`qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

2. Har bir guruhga rahbar tayinlanadi.
3. Har bir guruhdagi tahsil oluvchilar bilim darajasining teng bo'lishiga erishish kerak.
4. Guruh doira shaklida o'tirishi lozim.

Fikriy hujum metodi. Mazkur metod tahsil oluvchilarning mashg'ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta'minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag'batlantirish hamda bir xil fikrlash inersiyasidan ozod etish, muayyan mavzu yuzasidan rang barang g'oyalarni to'plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rgatish uchun xizmat qiladi. Nutq o'stirish mashg'ulotlarida ushbu metod yuqori samara beradi.

“6X6X6” Metodi. Ushbu metod yordamida bir vaqtning o'zida 36 nafar tahsil oluvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali muayyan topshiriq yoki masalani hal etishmshuningdek guruhlarining har bir a'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. 6x6x6 metodi asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo'lgan 6 ta guruh o'qituvchi tomonidan tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o'qituvchi oltita guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarining har birida avvalgi oltita guruhdan bittadan vakil bo'ladi. Yangi shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga avvalgi guruhi tomonidan muammo (masala) yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar. Shu tartibda yangidan shakllangan guruh avvalgi guruhlar tomonidan qabul qilingan xulosalar (topshiriqlar yechimlari) ni muhokama qiladilar va yakuniy xulosaga keladilar. Ushbu metodni nutq o'stirish mashg'ulotlarida qo'llash yuqori samara beradi. Har bir o'quvchi bir mavzu ustida ikkita jarayonda fikr yuritadi. Birinchi guruh bilan o'rtoqlashgan fikrlarini ikkinchi guruhda solishtiradi. O'quvchi nutq jarayoniga kirishishdan tashqari, chuqur fikrlash, tahlil qilishni o'zlashtiradi.

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida yuqoridagilardan tashqari bolalar bilimlarini kengaytirishga yo'naltirilgan, faol ishtirok etishga mo'ljallangan yana bir qancha interfaol usullar mavjud:

- Erkin yozish;
- B-B-B chizmasi
- Venn diagrammasi;
- T-chizma;
- Qisqa hikoya;
- Savol-javob;
- Tetiklashtiruvchi mashqlar va hokazo.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida o'quvchilarda hikoya qilish orqali nutqini o'stirish metodikasini takomillashtirish ta'lim jarayonining asosi bo'lgan, doimiy diqqat va e'tiborni talab qiladigan, o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan pedagogik vazifa bo'lib, an'anaviy ta'lim tizimi sharoitida uy vazifalarini bajarish orqali hikoya qilish nutqini o'stirish metodik bir ta'minotidir.

References:

1. Turdalieva, D. S. (2021). Сўзнинг нутқий-тафаккур фаолиятидаги ўрни. *Молодой ученый*, (41), 328-329.

2. Умарова, Н. Р., & Турдалиева, Д. С. (2016). SEMANTIC AND STYLISTIC PROPERTIES OF THE UZBEK PROVERBS MADE ON A BASIS PHYTONYMS. *Ученый XXI века*, (7 (20)), 47-50.
3. Турдалиева, Д. С. Художественно-эстетические задачи вариантности народных пословиц. [Электронный ресурс]. *Режим доступа: <http://ilmsarchashmalari.uz/backend/web/uploads/arxiv/2019-3.pdf>*/(дата обращения 19.01. 2020).
4. Turdalieva, D. S. (2021). Сўзнинг нутқий-тафаккур фаолиятидаги ўрни. *Молодой ученый*, (41), 328-329.
5. Turdalieva, D. (2021). The aesthetic and communicative functions of the language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2235-2238.
6. Турдалиева, Д. С. (2021). Применение языковых возможностей. *Бюллетень науки и практики*, 7(4), 508-511.
7. Turdalieva, D. (2019). Artistic-aesthetic functions of options of folk proverbs. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 8(2), 37-42.
8. TURDALIYEVA, D. (2018). Linguistic opportunity and artistic art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(3), 79-83.
9. Турдалиева, Д. (2021). АЛИШЕР НАВОЙЙ АСАРЛАРИДА МАҚОЛЛАР ГРАДУОНИМИЯСИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(5).
10. Турдалиева, Д. С. (2018). ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТАХ. In *Инновационные подходы в современной науке* (pp. 25-30).
11. Турдалиева, Д. С. (2018). К вопросу о месте народных пословиц в языковой системе. *Вестник науки и образования*, 1(6 (42)), 74-79.
12. Turdalieva, D. S. (2018). Variety of Proverbs in Literary Texts. *European Researcher. Series A*, (9-2), 171-175.
13. Умарова, Н. Р., & Турдалиева, Д. С. (2016). СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЗБЕКСКИХ ПОСЛОВИЦ СОСТАВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ ФИТОНИМОВ. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, 50.
14. Awel, M. Y., Brar, J. S., Turdalieva, D., Murugesan, B., Nagasubramanian, G., Bhatia, R. D., & Naved, M. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*.
15. Sariev Sh. *Darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o‘stirish. Metodik qo‘llanma*. – T.: Yurist-media markazi, 2010. – 76 b.
16. Shavkatovna, A. M. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN.
17. Shavkatovna, M. A. (2022). Interrextuality in Rick Riordan’s Work. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(9), 180-185.
18. Ayupov, T. R. (2023). THE ARTISTIC WORLD OF LERMONTOV. *Open Access Repository*, 9(10), 20-26.
19. DEXQONOV, A. K. O. G. L., ISAQOVA, G. K. Q., NEMATOVA, Z. Z. Q., ORIPOVA, Z. B. Q., & Ayupov, T. R. (2023, October). COMMENTED READING AS A TRADITIONAL METHOD OF WORK IN LITERATURE LESSONS. In *International Conference of Education, Research and*

Innovation (Vol. 1, No. 8, pp. 5-9).

20. Ayupov, T. R. (2023). ARTISTIC REALITIES IN VICTOR PELEVIN'S NOVEL CHAPAEV AND VOID. *Boletin de Literatura Oral*, 10(1), 2584-2594.

21. Ta'lim jarayonida nutq madaniyatini rivojlantirish masalalari // O'zbek tili doimiy 5-anjumani material. – T.: Sharq, 2019. – 255 b.

